

Original paper

AKMEOLOGIK YONDASHUV - BO'LAJAK TARJIMONLARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MASALASINING YECHIMI SIFATIDA

© Mamarajabov B.B.¹✉

¹ Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada bo'lajak tarjimonlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammosi yoritilgan bo'lib, akmeologik yondashuv ushbu masalaning samarali yechimi sifatida ko'rib chiqiladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – bo'lajak tarjimonlarning kasbiy kompetentligini akmeologik yondashuv asosida rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslarini aniqlash hamda ushbu yondashuv asosida professional tayyorgarlikni takomillashtirishga oid takliflarni ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda akmeologik yondashuv bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar, yetakchi olimlarning qarashlari va tarjimonlar tayyorlash jarayonidagi muammolar tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar akmeologik yondashuv asosida tarjimonlarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda kasbiy muhim sifatlar, psixologik va texnologik komponentlarning integratsiyasi muhim omil ekanini ko'rsatdi.

XULOSA: tadqiqot natijalari akmeologik yondashuvning bo'lajak tarjimonlarni professional va shaxsiy jihatdan kompleks rivojlantirishda samarali model ekanini tasdiqladi.

Kalit so'zlar: akmeologik yondashuv, bo'lajak tarjimonlar, kasbiy kompetentlik, professionallik, ontogenez, sotsiogenez, kasbiy muhim sifatlar.

Iqtibos uchun: Mamarajabov B.B. Akmeologik yondashuv - bo'lajak tarjimonlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish masalasining yechimi sifatida.// Inter education & global study. 2025. Vol 3, № 4(1). B.146-132.

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД-КАК РЕШЕНИЕ ВОПРОСА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ

© Мамаражабов Б.Б.¹✉

¹ Ташкентский Государственный Педагогический Университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье раскрыта проблема развития профессиональной компетентности будущих переводчиков, акмеологический подход рассматривается как эффективное решение этой задачи.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — определить теоретико-методологические основы развития профессиональной компетентности будущих переводчиков на основе акмеологического подхода и разработать предложения по совершенствованию профессиональной подготовки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проведён анализ научной литературы по акмеологическому подходу, а также изучены мнения ведущих учёных и проблемы в подготовке переводчиков.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что интеграция профессионально значимых качеств, психологических и технологических компонентов в подготовке переводчиков на основе акмеологического подхода способствует формированию комплексной компетентности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования подтвердили, что акмеологический подход является эффективной моделью комплексного профессионального и личностного развития будущих переводчиков.

Ключевые слова: акмеологический подход, будущие переводчики, профессиональная компетентность, профессионализм, онтогенез, социогенез, профессионально значимые качества.

Для цитирования: Мамаражабов Б.Б. Акмеологический подход-как решение вопроса развития профессиональной компетентности будущих переводчиков.// Inter education & global study.2025. Vol 3, № 4(1). С. 146-132.

ACMEOLOGICAL APPROACH - AS A SOLUTION TO THE ISSUE OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE TRANSLATORS

©Mamarajabov B.B¹✉

¹Tashkent State Pedagogical University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores the issue of developing the professional competence of future translators, with the acmeological approach analyzed as an effective solution.

AIM: the main aim of the study is to identify the theoretical and methodological foundations of developing the professional competence of future translators through the acmeological approach and to propose strategies for improving their professional training.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed existing scientific literature on the acmeological approach, expert opinions, and challenges in translator training processes.

DISCUSSION AND RESULTS: the results demonstrated that integrating professionally important qualities, psychological aspects, and technological components using the acmeological approach plays a key role in forming comprehensive competence.

CONCLUSION: the findings confirmed that the acmeological approach serves as an effective model for holistic professional and personal development of future translators.

Keywords: acmeological approach, future translators, professional competence, professionalism, ontogenesis, sociogenesis, professionally important qualities.

For citation: Mamarajabov B.B. (2025) 'Acmeological approach - as a solution to the issue of developing the professional competence of future translators', *Inter education & global study*, Vol 3, № 4(1), pp. 146-132. (In Uzbek).

Akmeologik yondashuv bo'lajak tarjimonlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish pedagogik zaruriyati va bo'lajak tarjimonlarning mavjud tayyorgarlik xolati o'rtasidagi qarama-qarshiliklar bir qator muammolarni hal etishni taqozo etmoqda. Akmeologik yondashuv bo'lajak tarjimonlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishga imkon beruvchi yangi nazariy yondashuvlarga tayanmasdan amalga oshirilishi mumkin emas. Buning uchun professionallik, professional, shuningdek, professional kompetentlik bilan bevosita bog'liq bo'lgan professionallikning akmeologik invariantlari kabi tushunchalarning mohiyatini akmeologik yondashuv nuqtai nazaridan ochib beramiz. Bu bizga bo'lajak tarjimonlarni tayyorlash jarayonida shakllantirilishi zarur bo'lgan asosiy malaka va ko'nikmalarni ajratib, bo'lajak tarjimonning kasbiy kompetentligi tushunchasini aniqlashtirishga yordam beradi[2.-32.b.].

Qator tadqiqotlarda akmeologik yondashuv metodologik tamoyillar yangi majmuini shakllantirgan boshqa nazariy-metodologik yondashuvlarning integratori vazifasini bajarishi aniqdangan. Akmeologik yondashuvning asoschilari sifatida A. Bodalev, A.A. Derkach, V.G. Zazikin, N.V. Kuzmina, V.N. Maksimova, L.A. Rudkevich tadqiqot olib borgan[1.-50.b.]. A.A. Derkachning fikriga ko'ra, akmeologik yondashuvning o'ziga xos jihatlari falsafa, shaxs psixologiyasida ishlab chiqilgan turli yondashuvlardan foydalanishdan iborat. Tizimli va amaliy yondashuv qoidalari bilan bir qatorda, turli mutaxassislarining, bizning holatimizda tarjimonlarning, yaratuvchanlik faoliyatini o'rganishda akmeologik yondashuv tadqiqot 1) B.G. Ananov tomonidan asoslagan insonni o'rganishga yaxlit yondashuv; 2) P.K. Anoxin tomonidan ishlab chiqilgan yangi muhitga chiqishda qidirilayotgan oxirgi natija tizim hosil qiluvchi omil bo'lgan funksional tizimlar nazariyasi; 3) sinergetik yondashuv strategiyalarini qamrab oladi.[1, -49.b.].

A.G. Zazikin va V.N. Maksimovalarning ta'kidlashicha, oliy o'quv muassasalari ta'limiga akmeologik yondashuv ta'lim jarayonining maqsadi va natijasi - bu o'qitishning har bir bosqichida yetuklikning integral sifat darajasiga erishish orqali amalga

oshiriladigan mutaxassisning yaxlit rivojlanishidir va bu quyidagi psixologik-pedagogik sharoitlarda amalga oshirilganida ro'yobga chiqishi mumkin:

- tarbiya jarayonini shaxsning o'z-o'zini barqaror rivojlantirishning davri strategiyasini shakllantirishga bo'ysunishi, chunki salohiyat – bu nafaqat tabiatdan berilgan narsalar, balki doimiy ravishda to'ldiriladigan bilimlar, mantiqiy xususiyatlar tizimidir;
- kasbiy ko'nikmalar va malakalarni tegishli kasbiy jihatdan muhim bo'lgan, tegishli ko'nikmalarni shakllantirishni ta'minlaydigan sifatlar bilan birgalikda parallel ravishda jadal rivojlantirish [2-49.b.].

A.A. Bodalev akmeologik yondashuvning mohiyatini kompleks tadqiqotni amalga oshirishda va yetuklik bosqichidan o'tayotgan sub'ektning yaxlit tasvirini berishda ko'radi, «... uning mumkin bo'lgan oliy darajalarga erishishiga faol ta'sir ko'rsatish uchun» [3, - 39.b.]. V.G. Zazikinining fikricha, akmeologik yondashuvning vazifasi bo'lajak mutaxassisni tobora yuqori professional va shaxsiy darajaga o'tkazish jarayonini tashkil etish va amalga oshirish bo'yicha strategiya va taktikalarni ishlab chiqishdan iborat. Kasbiy faoliyat, kasbiy mahorat, kasbiy faoliyatning muayyan turida o'zini o'zi ro'yobga chiqaradigan ilg'or rivojlanayotgan shaxs akmeologik yondashuvning jiddiy e'tiboridagi ob'ektdir.

B.G. Ananov akmeologiyaga asoslangan quyidagi g'oya va qonuniyatlarni ajratib ko'rsatadi: inson xulq-atvorining oliy shakllarini, shu jumladan, ekstremal vaziyatlarda ta'minlaydigan yangi tuzilmalar va sifatlar shakllanishida odamni ontogenezi va sotsiogenezi jarayonida rivojlanishning geterogen jarayonlarini integratsiyalash; ta'lim sohasidagi insonning dunyoga, boshqa odamlarga bo'lgan munosabatini aks ettiruvchi ta'lim mazmunini insonni bilish tizimi sifatida qurish; jamiyatning beqaror sharoitlarida shaxsning o'zini o'zi barqaror rivojlantirishi [4-49.b.].

Pedagogikada akmeologik yondashuv shaxsiy-kasbiy rivojlanishning yaxlitligi va uzluksizligi, kasbiy o'zini o'zi anglash, uzluksiz kasbiy ta'lim, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim muammosini o'rganishga qaratilgan. O.I. Donina, S.V. Kozin, T.S. Komarova, T.V. Kudryavseva, N.I. Kalakov, T.I. Rudneva, N.B. Shmeleva, I.S. Yakimanskaya, L.Ya. Yasyukova Akmeologiyaning metodologik tamoyili deb shaxs va faoliyat birligi hisoblaydilar.

Demak, ta'limga akmeologik yondashuv yetuk shaxsning oliy yutuqlari darajasigacha shakllantirish bo'yicha modellar va loyihalarni ishlab chiqish, uni faoliyat sub'ekti va individualligi sifatida takomillashtirishdan iborat. Tadqiqotimiz kontekstida akmeologik yondashuv tarjimonlarni kasbiy faoliyatga samarali tayyorgarligining asosi bo'lib xizmat qiladi.

Avval ta'kidlaganimizdek, bugungi kunda kasbiy tayyorgarlik muammosining faoliyatli jihatlarini ishlab chiqish ustuvor ahamiyat kasb etmoqda, bu esa biz tadqiqotimizni o'z ichiga olgan shaxs va faoliyat birligining muhim metodologik tamoyiliga to'liq mos kelmaydi. Bo'lajak tarjimonlarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda

akmeologik yondashuvdan foydalanib, biz muammoni hal qilishning faoliyatli jihatiga qaratilgan mavjud ishlarga qo'shimcha ravishda kasbiy kompetentlikni *shaxsiy jihatiga* e'tiborni kuchaytirishga intilamiz.

Endi akmeologik yondashuv nuqtai nazaridan kasbiy kompetentlik bilan birga qo'llaniladigan professionallik va professional kabi tushunchalarni talqin qilishga murojaat etamiz. Demak, professionallikni oshirishning ko'plab usullari bo'lajak tarjimonlarning kasbiy kompetentligi shakllantirishga to'liq kiritilishi mumkin. Ma'lumki, yetuk shaxsning ilg'or rivojlanishi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarning umumiy muammosida uning shaxsiy-kasbiy professionalligi darajasigacha rivojlanishi alohida o'rin tutadi. Kasbiy rivojlanish muammosini o'rganish orqali biz, shuningdek, shaxs faoliyatda rivojlanishi, faoliyatning aksariyat turlari esa professional deb hisoblashga moyilmiz. Shu tariqa biz shaxsiy-kasbiy rivojlanishdagi barqaror aloqaga urg'u beramiz, biz uni tadqiqot ishimiz yo'nalishini belgilovchi vektor sifatida qabul qilamiz. Bir tomondan, mehnat sub'ekti shaxsining o'ziga xos xususiyatlari kasbiy faoliyat jarayoniga va natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatsa, ikkinchi tomondan, shaxsni rivojlantirish kasbiy faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari ta'siri ostida sodir bo'ladi. Bo'lajak tarjimonlarning kasbiy kompetentligini shakllantirish jarayonini ishlab chiqishda biz uchun quyidagi toifalarning mohiyati haqidagi akmeologik tushunchalar boshlang'ich nuqtalar bo'ldi: professionallik, professional, professionallikning akmeologik invariantlari. Bu tushunchalarni ko'rib chiqishning zarurligi ularning akmeologik yondashuv vakillari tomonidan professionalizm yo'lidagi bosqichlardan biri sifatida qaraladigan kasbiy kompetentlik tushunchasi bilan yaqinligi bilan izohlanadi. Demak, professionallikni shakllantirishning alohida jihatlari bo'lajak tarjimonlarning kasbiy kompetentligini shakllantirish jarayonining asosiy qoidalarni shakllantirishga yordam beradi.

Professionalizm muammosiga yaxlit yondashuvni ma'qullagan holda akmeolog olimlar O.S. Anisimov, E.N. Bogdanov, V.V. Petrusinskiy, A.A. Rean, I.N. Semenov, S.Yu. Stepanov professionallikni ikki tomondan ko'rib chiqadilar. Birinchidan, mehnat sub'ektining kasbiy malakasi va kompetentligini, samarali kasbiy ko'nikma va ko'nikmalarning turlicha bo'lishini, kasbiy vazifalarni hal etishning zamonaviy usullariga egalkini nazarda tutuvchi faoliyatning professionalligi sifatida, bu faoliyatni yanada samarali amalga oshirish imkonini beradi. Ikkinchidan, shaxsning professionalligi, ya'ni ilg'or rivojlanishga yo'naltirilgan professional muhim va shaxsiy ishchanlik fazilatlarini, kreativlik, motivatsion soha, qadriyatlar yo'nalganligi yuqori darajasi. Demak, professional akmeologik yondashuv nuqtai nazaridan «... shaxs va faoliyatning professional yuqori ko'rsatkichlariga ega bo'lgan, doimiy ravishda o'zini o'zi rivojlantirishga, shaxsiy va kasbiy yutuqlarga yo'naltirilgan kasbiy faoliyat sub'ekti» sifatida qaraladi. Bu shuni anglatadiki, «professionallik» kategoriyasi mohiyatan professional faoliyat sub'ektining kasbiy yaroqliligini, uning yo'nalishini, kasbiy tayyorgarligini va ruhiy holatini hisobga oladi. Akmeologik yondashuv vakillari tomonidan professionallik tuzilmasida faoliyatning professionalligi va shaxsning professionalligini ajratilishi tarjimonning kasbiy kompetentligi tuzilmasida ham faoliyat xususiyatlariga

(gnoseologik, axborot-texnologik), ham shaxsiy-psixologik xususiyatlarga (etnolingvistik, psixologik komponentlar) yo'naltirilgan bir nechta komponentlarning ajratib ko'rsatilishi to'g'riligini isbotlaydi.

Ko'p jihatdan kasbiy faoliyatning samaradorligini belgilaydigan xossalar, sifatlar va xususiyatlar har xil mazmunga ega bo'lib, akmeologiyada professionallikni akmeologik invariantlari tushunchasiga birlashtiriladi. Ular professional bilimlarni ro'yobga chiqaradigan professionallik tizimining asosiy tartibga soluvchi tarkibiy qismini tashkil etadi. A.A. Derkach ushbu fazilatlarini umumiy, ya'ni bajariladigan faoliyat turiga bog'liq bo'lmagan, va faoliyatning aniq turining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi o'ziga xos xususiyatlarga ajratadi.

Akmeologik yondashuv nuqtai nazaridan umumiy fazilatlar shaxs kuchi; rivojlangan antitsipatsiya (faoliyat jarayonida vaziyatlarning rivojlanishini oldindan ko'ra bilish, bashorat bilish); o'zini o'zi tartibga solishning yuqori darajasi (yuqori ish qobiliyati, stressga chidamlilik, favqulodda harakatlariga tayyorlik, ma'lum bir vaqtda o'z resurslarini safarbar qilish qobiliyati); qaror qabul qilish malakasi; kreativlik; yutuqlarni erishish yuqori motivatsiyasi kabilarni birlashtiradi. [4-12.b.].

M.E. Duranovning kasbiy yo'nalishni shakllantirish muammolari bo'yicha asarlariga ko'ra, professional shaxs sifatini aniqlashga bir nechta yondashuvlar ajratib ko'rsatilgan. Umumiy variantlardan biri professional quyidagilarga ega bo'lishi kelak: uyushqoqlik; tadbirkorlik; yetakchilik; moslashuvchanlik, ya'ni vaziyatga moslashish va yuzaga keladigan kasbiy muammolarni hal etishga adekvat yondashuvlarni qo'llash qobiliyati; ijtimoiy mas'uliyat, ya'ni ishda davlat, korporativ va shaxsiy manfaatlarni uyg'unlashtirish qobiliyati; ishlash qobiliyati; muloqotchanlikdan iborat. [5.-90.b.]. Demak, bo'lajak tarjimonlarning o'ziga xos fazilatlar muayyan faoliyat turiga yo'naltirilgan kasbiy malakalarning kichik tuzilmasining batafsilroq tavsifini ifodalaydi. «Inson-inson», «inson-jamoa» toifalar uchun (tarjimon kasbi ham shularga tegishli) ular sezuvchanlik; kommunikativlik; psixologik ta'sir ko'rsatish qobiliyati; ta'sir qilish, ishontrish, ilhomlantirish, bahslashish, tinglash malakasini o'z ichiga oladi. Akmeologik yondashuv bilan ajratilgan professionallikni umumiy va o'ziga xos invariantlariga tayanib, biz tarjimonning professional ahamiyatga ega sifatleri ro'yxatini taklif etamiz. Tadqiqotimizda mutaxassisni hayotining faoliyatining oltita sohasiga murojaat qildik. Intellektual, predmetli-amaliy, axborot-texnologik, motivatsion-ehtiyojli, emotsional va reflektiv-baholash sohalari biz tarjimon faoliyatiga oid kasbiy ahamiyatga ega sifatlarni ajratib ko'rsatdik

Taqdim etilgan jadvalda biz o'qitishning jarayonida shakllantirilishi lozim bo'lgan tarjimonning kasbiy muhim xislatlari bevosita faoliyat parametrlari (intellektual, fan-amaliy, axborot-texnologik sohalari) bilan tavsiflanadigan va shaxsiy-psixologik xususiyatlar (emotsional, motivatsion-ehtiyojli va reflektiv-baholash sohalari)ni belgilaydigan kasbiy muhim xislatlarga taqsimlanishni taklif etamiz. Ajratilgan kasbiy muhim xislatlari tarkibiy qismlari bilan solishtirib, biz gnoseologik va etnolingvistik tarkibiy komponentlarni - intellektual va fan-amaliy sohalarda ajratilgan malaka va

ko'nikmalar bilan; axborot-texnologik komponentni - axborot-texnologik sohaga bilan; psixologik komponentni - emotsional, motivatsion-ehtiyojli va reflektiv-baholash sohalari bilan bog'ladik

Demak, bshljajak tarjimonning kasbiy mahorat jarayoni va kasbiy-shaxsiy yaxlitlikni shakllantirish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikda akmeologik yondashuvga tayanish samara berishi aniqlandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Деркач, А.А. Методолого-прикладные основы акмеологических исследований / А.А. Деркач. - М., 2000.
2. Комиссаров, В.Н. Переводоведение в XX веке : некоторые итоги / В.Н. Комиссаров // Тетради переводчика : науч.-техн. сб. - М., 1999. - Вып. № 24.
3. Комиссаров, В.Н. Теоретические основы методики обучения переводу / В.Н. Комиссаров. - М., 1997.
4. Робинсон, Д. Как стать переводчиком : введение в теорию и практику перевода : пер. с англ. / Д. Робинсон. - М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. - 304 с.
5. Самойленко, Г.А. Методика обучения устному переводу : дис. ... канд. пед. наук / Г.А. Самойленко. - Липецк, 1998.
6. Тихоненко, А.В. Формирование основ профессионального мастерства в свете теории ключевых компетенций / А.В. Тихоненко // Профессиональное мастерство : формирование, становление и развитие : межвуз. сб. науч. тр. / под ред. В.П. Горшенина, И.В. Резанович. - Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2003. - 552 с.
7. Фролов, Ю.В. Компетентностная модель как основа оценки качества подготовки специалистов / Ю.В. Фролов, Д.А. Матохин // Высшее образование сегодня. - 2004. - № 8. - С. 34-41.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mamarajabov Botir Bahodir o'g'li**, mustaqil tadqiqotchi [Мамаражабов Ботир Баходир ўғли, независимый исследователь,], [Mamarajabov B.Botir independent researcher,]; manzil: Toshkent sh., Chilonzor tumani, Bunyodkor ko'chasi 27 uy., [адрес: Г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Бунедкор, дом 27.], [address: Tashkent, Chilanzar district, Bunyodkor St., 27.]